

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР СТУДЕНТОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР СТУДЕНТОВ ПРИ
ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ**

*Исмаилова Р.Б.
ассоц. проф. АТУ,
Иосифов М.А.,
Богачев Д.А.,
Красников А.С.*

Алматинский Технологический университет, Казахстан, Алматы

**PSYCHOLOGICAL BARRIER OF STUDENTS IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN EDUCATION**

*Ismailova R.
assoc. prof. ATU,
Iosifov M.,
Bogachev D.,
Krasnikov A.*

Almaty Technological University, Kazakhstan, Almaty

Аннотация

Современное образование активно интегрирует инновационные технологии, переосмысливая традиционные методы преподавания и обучения. Цифровизация образовательного процесса позволяет преодолеть многие барьеры, но сопровождается как новыми проблемами, так и преимуществами. В данной статье мы рассматриваем психологические барьеры, с которыми сталкиваются студенты при внедрении инновационных технологий, на примере платформы Zoom.

Abstract

Modern education actively integrates innovative technologies, rethinking traditional methods of teaching and learning. Digitalization of the educational process allows to overcome many barriers, but is accompanied by both new problems and advantages. In this article, we consider the psychological barriers that students face when implementing innovative technologies, using the Zoom platform as an example.

Ключевые слова: Инновационные технологии, Образование, Цифровизация, Психологические барьеры, Онлайн-обучение, Платформа Zoom, Технологическая неопределенность, Социальная изоляция, Когнитивная нагрузка, Синдром самозванца

Keywords: Innovative technologies, Education, Digitalization, Psychological barriers, Online learning, Zoom platform, Technological uncertainty, Social isolation, Cognitive load, Imposter syndrome.

Введение.

Современное образование все больше интегрирует инновационные технологии, которые существенно меняют традиционные методы преподавания и обучения. Цифровизация образовательного процесса позволила преодолеть многие барьеры, связанные с доступом к знаниям, гибкостью обучения и взаимодействием ученика и учителя. Однако такие изменения часто сопровождаются как новыми проблемами, так и преимуществами. Одна из самых важных — это психологические барьеры для студентов, возникающие в результате внедрения инновационных технологий. В качестве примера можно привести платформу Zoom, которая стала одним из основных инструментов для организации онлайн-обучения, особенно во время пандемии COVID-19. На примере платформы Zoom в данной статье рассматривается природа психологических барьеров, с которыми сталкиваются студенты, причины их возникновения и возможные пути преодоления.

Технологическая неопределенность и беспокойство по поводу нового:

Внедрение инновационных технологий, таких как Zoom, может вызывать у студентов определенную технологическую тревогу. Многие студенты, особенно те, кто привык к традиционным формам обучения, могут чувствовать себя неловко при использовании новых цифровых инструментов. [2] В основе этого барьера лежит страх неуверенности, отсутствие навыков работы с платформой и боязнь совершить ошибку, особенно в присутствии других участников онлайн-курса.

Например, платформа Zoom требует от студентов умения ориентироваться в настройках видеоконференций, работать с камерой и микрофоном, использовать функции разделения экрана и записи. [1] Студенты, не знакомые с такими платформами, часто боятся, что их ошибки будут замечены преподавателем или однокурсниками. Это может привести к потере уверенности в себе и вызвать дополнительный стресс.

Изменение форм взаимодействия и социальная изоляция:

Онлайн-обучение с помощью таких платформ, как Zoom, существенно меняет форму взаимодействия между студентами и преподавателями. [6] Исчезает привычная динамика классной комнаты, уменьшается количество живых дискуссий и личных встреч. Студенты могут испытывать чувство изоляции, особенно если в процессе обучения отсутствует очный компонент. Для некоторых студентов непосредственный контакт с преподавателем, вопросы в режиме реального времени и немедленная обратная связь являются важными элементами обучения. В онлайн-форматах такие возможности часто ограничены. Несмотря на наличие чатов и виртуальных комнат, многие студенты чувствуют себя менее вовлеченными в процесс обучения. Это может привести к снижению мотивации и чувству отчуждения.

Когнитивная нагрузка и “усталость от Zoom”:

Постоянное использование онлайн-платформ, таких как Zoom, связано с повышенной когнитивной нагрузкой на студентов. Им приходится одновременно обрабатывать большое количество визуальной информации, следить за чатами, слушать лектора и взаимодействовать с материалом. [5] Это требует высокого уровня концентрации, что может привести к усталости и снижению производительности. Феномен «усталости от зума» стал предметом многочисленных исследований в последние годы. Исследователи отмечают, что длительные видеоконференции требуют от участников погружения в процесс, что приводит к умственному утомлению. Студенты, которым приходится часами сидеть за видеолекциями, истощаются психически и физически, что затрудняет их участие в учебном процессе.

Синдром самозванца и страх перед оценкой:

Еще одним важным психологическим барьером, связанным с внедрением инновационных технологий, является синдром самозванца, когда студенты начинают сомневаться в своих способностях и компетентности. [3] Онлайн-обучение с помощью таких платформ, как Zoom, может усугубить это состояние, поскольку студенты находятся под постоянным наблюдением. Ощущение того, что все, что вы делаете, видно преподавателю и однокурсникам, может вызвать страх перед негативной оценкой и осуждением. Например, они могут испытывать волнение перед выступлением на онлайн-семинаре или перед презентацией своего проекта с помощью Zoom. Страх допустить ошибки в живой презентации может стать причиной отказа от активного участия в учебной деятельности.

Преодоление психологических барьеров:

Преодоление психологических барьеров при внедрении инновационных технологий требует комплексного подхода, включающего как технические, так и психологические аспекты. [4]

Техническое обучение и поддержка:

Один из эффективных способов снизить тревогу по поводу новых технологий - дать студентам необходимые технические навыки. Университеты могут организовать курсы по использованию таких

платформ, как Zoom, и предоставить пошаговые инструкции и видеоуроки, чтобы помочь студентам адаптироваться к новому формату. Кроме того, важно создать систему технической поддержки, чтобы студенты могли получить немедленную помощь в случае возникновения проблем. Например, горячая линия или чат с поддержкой могут свести к минимуму стресс, связанный с техническими неполадками.

Предоставляйте возможности для социального взаимодействия:

Чтобы преодолеть чувство социальной изоляции, преподаватели могут использовать различные методы активного вовлечения студентов в учебный процесс. Например, такие платформы, как Zoom, предлагают опцию «групповой дискусионной комнаты», где студенты могут взаимодействовать друг с другом в небольших группах. Это создает более личное пространство для общения и помогает укрепить связь между участниками курса. Преподаватели также могут поощрять студентов к активному участию в дискуссиях с помощью чатов, опросов и виртуальных досок. Это создает ощущение участия в учебной среде и снижает психологические барьеры, связанные с пассивным потреблением информации.

Психологическая поддержка и укрепление уверенности:

Преподаватели и академический персонал должны уделять внимание психологической поддержке студентов. Регулярная обратная связь, поощрение успешных примеров и создание атмосферы, в которой ошибки воспринимаются как часть учебного процесса, помогут снизить страх перед оценкой. Кроме того, университеты могут предложить программы психологической поддержки, направленные на преодоление тревожности и синдрома самозванца, например, консультации психолога или участие в группах поддержки.

Оптимизация учебного процесса:

Чтобы снизить когнитивную нагрузку и предотвратить «усталость от зубрежки», важно оптимизировать процесс обучения. Преподаватели могут чередовать форматы обучения, используя как синхронные, так и асинхронные методы обучения. Например, вместо длинных лекций можно давать короткие видеоролики или задания, чтобы студенты могли поработать самостоятельно, а затем провести короткое обсуждение с помощью Zoom. Также важно делать перерывы между онлайн-лекциями, чтобы побудить студентов активно двигаться, что может предотвратить усталость и повысить продуктивность.

Заключение.

Внедрение инновационных технологий, таких как платформа Zoom, в образовательный процесс открывает новые возможности для обучения и взаимодействия. Однако в то же время существует ряд психологических барьеров, которые могут существенно повлиять на эффективность учебного процесса. Технологическая неопределенность, когнитивная перегрузка, социальная изоляция и синдром самозванца — вот лишь некоторые из проблем, с

которыми сталкиваются студенты. Для успешного преодоления этих барьеров необходим комплексный подход, включающий как техническую, так и психологическую поддержку. Учебные заведения должны быть активными в создании среды, которая снижает стресс и повышает уверенность студентов в использовании новых технологий. Только в этом случае можно ожидать, что внедрение инноваций даст положительные результаты и будет способствовать развитию образования в целом.

Список литературы

1. Абрамов А.Н., Ваганова О.И. Возможности образовательной платформы Zoom для организации дистанционного обучения // Азимут научных исследований: педагогика и психология. - 2021
2. Брыксина, О.Ф., Пономарева, Е.А., Сонина, М.Н. Информационно-коммуникационные

технологии в образовании: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 549 с

3. Булгакова Л.И. «Синдром самозванца»: история возникновения термина, ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ. // Психология и психотерапия семьи. - 2018. - №3

4. Круподерова, Е.П. Социальные сетевые сервисы в проектной деятельности обучающихся: учебно-методическое пособие. - Н. Новгород, Мининский университет, 2016. - 83 с.

5. Новикова Е.Ю. Эмоции в электронном образовательном пространстве // Высшее образование в России. - 2021

6. ZOOM - платформа обучения для учеников и студентов // Высшая школа бизнеса URL: <https://hsbi.hse.ru/articles/zoom-dlya-studentov/> (дата обращения: 05.10.2024).